

LIBRO DE RESUMENES

ECOSISTEMAS DEL PRESENTE, EL LEGADO PARA EL FUTURO: DESDE LA BIOLOGÍA EVOLUTIVA A LA ECOLOGÍA DEL ANTROPOCENO

2021

Modalidad virtual

Estructura y regeneración de una especie muy poco conocida de Queñoa (*Polylepis cr*)

Cuyckens Griet An Erica; Ochoa-Vilca Sebastián Timoteo; Marqués Sebastián Eduardo; Renison Daniel

grietcuyckens@yahoo.com

Instituto de Ecorregiones Andinas, Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales, Acción Polylepis, Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Agrarias, Acción Polylepis, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Dr. Ricardo Luti. Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Córdoba, Acción Polylepis

Presentación Oral

Las formaciones boscosas de más altitud en los Andes y valles subandinos pertenecen al género *Polylepis*. Son importantes para evitar la erosión, regular ciclos hídricos y son usados por las poblaciones humanas para leña y para pastoreo. Los bosques están amenazados y sus distribuciones reducidas. En Jujuy se conocen 5 especies del género y la menos conocida es *P. crista-galli*. Aquí presentamos los primeros resultados sobre la regeneración y estructura de un bosque de *P. crista-galli*. Realizamos mediciones de estructura y regeneración del bosque a lo largo de un gradiente altitudinal (2400-2700 msnm) en Alto Calilegua (Jujuy). En condiciones ambientales naturales realizamos la prueba de germinación (n=642 semillas, provenientes de 2650msnm). En 7 parcelas de 30 X 30 m medimos los diámetros en la base (DAB) de todos los individuos adultos y en 1750 parcelas de 30X30cm medimos la densidad y altura de los renovales. La germinación fue de 9.8%. Encontramos una regeneración natural de 0.81renovales/m² con una altura promedia de 1.9cm (0.5-9cm), no encontrándose renovales mayores. Encontramos una densidad de árboles adultos de 386ind./ha con un DAB promedio de 16.9 cm. La cantidad de renovales indica un potencial para la regeneración, sin embargo, la altura promedia de los mismos y la falta de renovales mayores indicarían su mortandad o crecimiento reducido, probablemente por acción del ganado. La regeneración natural se ve comprometida por la baja germinación de las semillas y el pastoreo.

germinación, Yungas, semillas, renovales